

МЕҲМОНХОНА ВА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Қурбонова Малика Ахмад қизи

Қарши давлат университети докторанти

malikaqurbonova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8385907>

Калит сўзлар: Кўп вариантли сценарийлар, комплекс сонли эмпирик моделлар, модел, эконометрия, аҳоли турмуш даражаси, камбағалликни баҳолаш, инсонларнинг маълумотлилиқ даражаси индекси, истеъмолни қондириш коэффициентини, иқтисодий индекслар усули

Аннотация: Ушбу мақолада туризм ва меҳмонхоналарда аҳолига яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматларини кўрсатиш сифатини оширишнинг истеъмол талабларини меъёрий баҳолаш назарий ва амалий асослари тадқиқ қилинган.

Мамлакатимизда “Яшил” ва барқарор тараққиётга хизмат қиладиган самарали қарорлар қабул қилиш учун бутун халқаро ҳамжамиятнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш зарур бўлиб қолмоқда[2]

Бу борада салоҳиятли ҳудудларда экотуризмнинг янги йўналишлари имкониятларини тадқиқ этиш, меҳмонхона ва умумий овқатланиш хизматларини ривожлантириш механизмларини такомиллаштиришга қаратилган илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, умумий овқатланиш хизматларига бўлган экологик мақсадларга йўналтирилган меҳмонхоналар фаолиятини йўлга қўйиш, унинг бозор талабларини халқаро даражада шакллантириш учун:

-туризм меҳмонхоналарда яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматларини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш;

-Қашқадарё вилоятида меҳмонхоналарда яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматларини ривожланиш тенденциясининг иқтисодий-статистик, истеъмол меъёрларга асосланган таҳлилини ўтказиш;

-меҳмонхона яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматларининг тармоқлараро ривожланиш салоҳиятини омилли ва ташҳисли таҳлил усули ёрдамида баҳолашнинг оптимал мезонларини ишлаб чиқиш;

-вилоят аҳолисининг озик-овқат истеъмолига чекли мойиллик коэффициентини ҳисоблаш учун Кейнс ва Фридманнинг истеъмол назариясида истеъмол функциясига қўйилган талаблардан келиб чиқиб, ночизиқли параметрик аниқланган эконометрик моделларни ишлаб чиқиш;

-экстремумни аниқлаш хусусиятига эга кинетик ишлаб чиқариш функцияларини тузишга асосланган аҳолига яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматларини ривожлантиришнинг оптимал ўлчовларини ҳисоблаш алгоритминини ишлаб чиқиш;

-яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматларини ҳудудий потенциал асосида ривожлантиришнинг истиқболли моделларини ишлаб чиқиш лозим.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида хизматлар соҳасини ривожлантиришга ҳам алоҳида урғу берилган, жумладан, 34-мақсад[3] таркибида шаҳар ва туманлар марказларида аҳолининг кундалиқ эҳтиёжи

юқори бўлган маиший, кейтеринг каби хизматларни кўрсатиш пунктларини, йўлбўйи хизматларини ривожлантириш ҳам ифодаланган. Шунингдек, аҳоли турмуш тарзини яхшилашнинг махсус дастурларини жорий қилишни, Республика хуудларининг туризм салоҳиятини оширишни меҳмонхона ва шунга ўхшаш жойлаштириш ҳамда умумий овқатланиш хизматини ривожлантириш механизмларининг такомиллаштирилишига, соҳада хизмат кўрсатиш субъектларининг фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга, уларга қўшимча имтиёзлар беришга боғлиқ ҳолда амалга ошириш кўзда тутилган.

Ҳақиқатан, яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматлари халқимизнинг кўп асрлик тажрибаси, маданий-маънавий характерининг юксалиши асосида ривожланган, аҳоли турмуш ҳаётининг ажралмас бир қимига айланган реал воқеяликдир. Бу реаллик олимлар томонидан мазкур соҳанинг тавсифланишида ҳам ўз аксини топади. Одатда, яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматлари иқтисодиёт тармоғи сифатида умумий ном билан юритилсада, аслида бу тармоқ, бир-бирини тўлдирувчи ҳолида алоҳида хусусиятлага эга бўлган мустақил тармоқлардан ташкил топган.

Шу сабабли хизмат соҳаси алоҳида тармоқлар бўйича таърифланади. Хусусан, расмий ҳужжатларда яшаш жой (меҳмонхона) хизматларини – “жойлаштириш воситаси, яъни, меҳмонхоналар, туризм базалари ва мажмуалари, дам олиш уйлари ва зоналари, пансионатлар, кемпинглар, мотеллар, хостеллар, оилавий меҳмон уйлари, ўтов ва палаткали оромгоҳлар, санаторийлар ва меҳмонхона хизматлари – вақтинча яшаш хизматларини кўрсатадиган бошқа объектлар, шунингдек тунаш учун қайта жиҳозланган ер усти транспортида вақтинчалик яшаш жойи бериш бўйича хизматлар мажмуи”[4] сифатида таърифи келтирилади. Шунингдек, манба[6] ларда “меҳмонхона – уйдан ташқаридаги одамларга комплекс хизматлар кўрсатувчи корхона бўлиб, улар орасида жойлаштириш ва овқатлантириш хизматлари тенг даражада муҳим (комплекс ҳосил қилувчи) хизматлардир” деб таърифланади. Ушбу таърифдан жойлаштириш ва овқатлантириш хизматларининг битта меҳмонхона хизмати таркибига киритилиши кузатилади. Шундай бўлсада, фикримизча, умумий овқатланиш хизмати алоҳида хусусиятланганлиги учун унинг таърифи ҳам яшаш жой хизматига боғлиқ бўлмаган ҳолда келтирилиши табиийдир.

Манбаларда овқатланиш хизматининг турли таърифлари келтирилади. Хусусан, “овқатланиш хизматлари аҳолининг овқатланишга бўлган ўсиб бораётган эҳтиёжидан келиб чиқадиган мижозларга кўрсатиладиган овқатланишни ташкил этиш учун хизматлар сифати даражаси ва ўзига хос белгиларни мужассамлаштирган ҳолда уларнинг қониқишини ифодаловчи сервис фаолият тури ҳисобланади[24]” ёки, “умумий овқатланиш – халқ хўжалигининг илмий гигиеник талаблар асосида таомлар тайёрлаб сотадиган ва истеъмолчиларга хизмат кўрсатадиган соҳаси. Умумий овқатланиш соҳасига ярим фабрикат озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлайдиган фабрикалар, ошхоналар, ресторанлар, чойхоналар, қаҳвахоналар, буфетлар, емакхоналар, газакхоналар ва бошқалар киради...[25]” кабилар шулар жумласидандир. Назарий ўрганишларимиз асосида билимларимизни умумлаштириб, мазкур иқтисодиёт тармоғининг қуйидаги таърифини таклиф этамиз: - яшаш жой ва умумий овқатланиш хизмати – бу бир-бирини қисман тўлдирувчи, турли мақсадли икки

мустақил тармоқларнинг аралаш бирлашмаси бўлиб, маданий ҳордиқ ёки мажбурият юзасидан вақтинчалик яшаш жойга ёки овқатланишга эҳтиёжи бор истеъмолчиларга хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш фаолиятидир.

Ҳақиқатан, бу ерда мақсадлар турлича бўлиб, яшаш жой хизматлари ичида овқатланиш хизматлари кўшимча хизматлар ҳисобланиб, алоҳида сифат белгиси сифатида кўрсатилади. Умумий овқатланиш хизмати фаолияти, ўз ичига ишлаб чиқариш хусусиятини сақлайди. Шунинг учун бу ерда хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш фаолиятининг умумийлиги кузатилади. Тармоқ корхоналари ҳам турларга фарқланади (1-жадвал).

1-жадвал.

Яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматлари корхоналарининг типологияси

КОРХОНАЛАР ТУРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ					
Жойлаштириш хизмати бўйича			Овқатлантириш хизмати бўйича		
Типи	Алоҳида хусусияти (жойлашуви, сиғими, хизмат тури, муддати, нархи)	Ўзбекистон ҳудудларид аги мавжудлик даражаси	Типи	Алоҳида хусусияти (жойлашуви, сиғими, ассортимент, мавсумийлиги, нархи)	Ўзбекистон ҳудудларида ги мавжудлик даражси
Отель-люкс	шаҳар маркази; кичик ёки ўртача; турли хил, кўп; қисқа муддатли; жуда қиммат.	кам	Ресторан	шаҳарларда; ўртача, баъзан катта; турли хил, кўп; доимий; жуда қиммат.	ўртача
Апарт-отель	йирик шаҳарларда; кичик ёки ўртача; ўз-ўзига, кам; ўрта муддатли; ўзгарувчан, ўртача.	ўртача	Ошхона	Шаҳар ва қишлоқларда, бозорлар, шифохона, таълим муассалари, дам олиш масканларида; ўртача; чекланган; доимий; арзон	кўп
Отель-курорт	курорт жойларларда; турли сиғимли; барча турдаги, кўп; ўрта муддатли; ўзгарувчан, қиммат.	мавжуд эмас			
Мотель	автомагистраллар ёқасида; кичик ёки ўртача; кам турдаги хизмат; қисқа муддатли; ўзгарувчан, арзон.	ўртача	Чойхона	Шаҳар ва қишлоқларда; ўртача, баъзан катта; турли хил, кўп; доимий;	жуда кўп

				Ўртача, қиммат.	
хусусий меҳмонхона	шаҳар ташқарисид ва қишлоқ жойларда; кичик, баъзан ўртача; ўрта турдаги хизмат; турли муддатли; ўзгарувчан, ўртача.	ўртача	Кафе	Шаҳар ва туманлар марказида; Кичик, баъзан ўртача; Чекланган ассортимент; доимий; ўртача, қиммат	жуда кўп
Отель-гарни	шаҳар ва қишлоқда; кичик; кам турдаги хизмат; турли муддатли; ўзгарувчан, арзон.	кўп	Бар	Шаҳар ва қишлоқларда; Кичик, баъзан ўртача; Асосан ичимликлар; доимий; ўртача, арзон	жуда кўп
Пансион	шаҳар ва қишлоқда; кичик, баъзан ўртача; кам турдаги хизмат; турли муддатли; ўзгарувчан, арзон.	кам	Тамадди-хона	Шаҳарда, баъзан туман марказларида; Кичик; Чекланган; масумий;	ўртача
Ротель	Вагон кўринишидаги кўчма меҳмонхона	мавжуд эмас	Тўйхона	Махсус тўй маросимлар учун, йирик сиғимли, алоҳида турдаги мавсу-мий хизмат объекти	кўп
Ботель	Сув устидаги кема меҳмонхона	мавжуд эмас			
Флотель	Шаҳарда, сув майдонлари мавжуд; катта; кўп турдаги хизмат; турли муддатли; қиммат	кам	Кафетерия	Савдо марказларида; Кичик, баъзан ўртача; Чекланган ассортимент; доимий; ўртача, қиммат	кам
Флайтель	Аэромеҳмонхона	мавжуд эмас	Овқат дўконлари	Савдо марказларида; Кичик; Чекланган ассортимент; доимий; ўртача, қиммат	кам
Оилавий меҳмонхона	шаҳар ва қишлоқда; кичик, баъзан ўртача; кам турдаги хизмат; турли муддатли; арзон.	кўп			

Меҳмонхона фаолиятининг халқаро миқёсидаги ўзига хос асосий кўрсаткичлари мавжуд (2-жадвал).

2-жадвал.

Меҳмонхона фаолияти кўрсаткичлари¹

Кўрсаткич	Ҳисоблаш тартиби	ўртача кўрсаткич ² (2010-2021й.й.)
Номерларнинг тўлиш коэффиценти	сотилган ва умумий номерлар сонининг нисбатига тенг	Европада – 72,3 % АҚШ – 69,3% Осиё – 68,7 %
Каравотларнинг тўлиш коэффиценти	сотилган ва умумий каравотлар сонининг нисбатига тенг	Европада – 84,1 % АҚШ – 75,1% Осиё – 74,9 %
Ўртача кунлик ставка (ADR)	кунига умумий даромаднинг банд қилинган номерлар сонига нисбатига тенг	Европада – 148 \$/тун АҚШ – 122 \$/тун Осиё – 105 \$/тун
Номерни ўртача даромади (RevPAR)	жами сотилган номерлар даромадини умумий номерлар сонига нисбатига тенг	Европада – 97 \$/тун АҚШ – 88 \$/тун Осиё – 82 \$/тун
Бир мижоз харидининг ўртача қиймати (АСРР)	меҳмонхона ресторани кўрсатган хизматлар учун келган тушум миқдорининг ресторан хизматларидан фойдаланган мижозлар сонига нисбати	Европада – 65 \$ АҚШ – 72 \$ Осиё – 46 \$
Ресторан ўринларининг тўлиш даражаси	сотилган ўринларнинг ресторан сифимига нисбати	Европада – 62,5 % АҚШ – 58,2% Осиё – 61,6 %
Рентабеллик	фойданинг даромадларга нисбати	Европада – 53,8 % АҚШ – 50,5% Осиё – 47,4 %
Даромаддорлик коэффиценти	олинган фойданинг сарфланган капиталга нисбати	Европада – 1,3 АҚШ – 1,4 Осиё – 1,3
Зарарсизлик диаграммаси	олинган даромаднинг режалаштирилган даромадга нисбати	Европада – 95,9 % АҚШ – 97,8% Осиё – 90,5 %

¹ М.Т. Алиева Гостиничный менеджмент. Учебник. – Т.: 2007. -335с.; Уокер Д.Р. Введение в гостеприимство. Учебное пособие. Москва, 2002 г.; Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. Учебник. 2-е изд. перараб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 1063 стр.; Электрон манба: <https://roompricegenie.com/average-rate-adr/>

² Электрон манбалар: <https://www.condorferries.co.uk/hotel-industry-statistics> ; https://www.statista.com/topics/1102/hotels/#topicHeader_wrapper ; <https://hoteltechreport.com/news/hospitality-statistics>

Меҳмонхоналар фаолиятига оид статистикасини юритувчи халқаро ташкилотлари (Hoteltechreport ва бошқалар), асосий самарадорлик кўрсаткичлари сифатида халқаро стандарт даражасида ADR (Average Daily Rate) ва RevPAR (Revenue Per Available Room) каби кўрсаткичларини келтиришади.

Худди шу каби, умумий овқатланиш корхоналари фаолиятининг ҳам ўзига хос кўрсаткичлари мавжуд бўлиб, корхоналар фаолиятининг комплекс иқтисодий таҳлили учун кўрсаткичлар тизими саккизта асосий гуруҳга ажратилади (2-расм).

2-расм. Яшаш жой ва умумий овқатланиш корхоналар фаолиятининг комплекс иқтисодий таҳлили учун кўрсаткичларнинг гуруҳланган тизими

Хизмат кўрсатиш корхоналарининг молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил қилиш, фаолият мақсад-вазифаларининг мазмун-моҳиятидан келиб чиқиб, маълум бир мезонлар асосида олиб борилади. Жумладан, яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматларининг ўзига хос хусусиятларини инobatга олган ҳолда тармоқ бўйича таҳлил, иқтисодий фаолиятни амалга оширишгача бўлган бошқарув қарорларини, фаолиятни режалаштириш функцияларини асослашга йўналтирилган, истиқболли кўрсаткичларни ҳисоблаш учун қўлланиладиган перспектив таҳлил, юритилаётган фаолият давомида режалаштирилган вазифалар ижросининг таъминланиш ҳолатини назорат қилишда, фойдаланилмаган, мавжуд заҳира манбаларини аниқлашда, жорий фаолият натижаларини баҳолашда қўлланиладиган ретроспектив таҳлил, бир хўжалик даражасида ва хўжаликлараро таҳлил, молиявий жиҳатлар ва натижаларга йўналтирилган молиявий-иқтисодий, иқтисодий ва техник жараёнларнинг ўзаро ва уларнинг корхона фаолиятига таъсирини ўрганишда фойдаланиладиган техник-иқтисодий, ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг боғлиқлигини, уларнинг корхона фаолиятига таъсирини кўрсатиб берувчи ижтимоий-иқтисодий, шунингдек, иқтисодий-экологик, иқтисодий-статистик таҳлилларга фарқланувчи бошқарув

объектлари бўйича таҳлил, ўрганиш услубига кўра фарқланувчи омили, ташҳисли, сабаб-оқибатли, иқтисодий-математик, стохостик таҳлиллар, тадқиқ этилаётган объектлар қамровига кўра фарқланувчи узлуксиз ва танланма таҳлиллар иқтисодий таҳлилнинг мезонлар бўйича сценарийсини ҳосил қилади (3-расм).

3-расм. Яшаш жой ва умумий овқатланиш корхоналари фаолиятини таҳлил қилиш таснифининг мезонлар бўйича сценарийси³

Тадқиқотимизда турли мезонларга кўра таҳлил усулларидадан фойдаланилди, жумладан, тармоқ белгисига кўра, молиявий-иқтисодий, иқтисодий-статистик, перспектив ва ретроспектив, омили, иқтисодий-математик, стохостик, умумий ва танланма таҳлиллар ўтказилди.

Яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматларини ривожлантириш макон ва замон хусусиятларига кўра турли ривожланиш омилларига эга. Бу ривожлантириш йўналишлари билан боғлиқ. Бизнингча, ҳар қандай иқтисодиёт тармоғи тўрт турдаги ривожланишга таянади, яъни ривожланиш мамлакатнинг ўзига хослиги, ички имконияти билан боғланган потенциал, илм-фан ютуқларига, соҳага тадбиқ этилган воситаларига, техник-технологик тажрибаларига асосланган технологик, инсониятнинг кенг тафаккурига, янгилик яратиш қобилиятига, замонавий технологиялардан самарали фойдаланиш фаолиятига боғланган инновацион, ҳамда, уларнинг маълум бир алгоритмлар, тамойиллари асосида умумлашаган синергетик ривожлантириш йўналишлари асосида амалга ошади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сон Фармони 1-илоvasи. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон // <https://lex.uz/docs/5841063>

³ Электрон манба: <https://core.ac.uk/download/53093037.pdf>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Яшил ўсиш ва глобал мақсадлар учун ҳамкорлик – 2030” иккинчи халқаро саммити ишида сўзлаган нутқи, 2021 йил, 30-31 май., <https://oz.sputniknewsuz.com/20210530/mirziyoev-seuldagi-sammitda-ishtirok-etdi-asosiy-fikrlar-18989066.html>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сон Фармони 1-илоvasи. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон // <https://lex.uz/docs/5841063>
4. “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳмонхона хизмати кўрсатиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2019 йил 26 мартдаги 03-мх-сон Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.05.2019 й., 10/19/3160/3153-сон
5. UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2021. <https://www.unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1>
6. М.Т. Алиева. Меҳмонхона менеджменти. Дарслик. – Т.: 2007. -335 б.
7. Теплова Л.Е. Основы потребительской кооперации. Учебное пособие. 2-е изд. Вита-Пресс, 2005 - 160 с
8. R. Greer et al. The diffusion of circular services: Transforming the Dutch catering sector / Journal of Cleaner Production 267 (2020) 121906 / Электрон манба: <https://www.sciencedirect.com/search?q=catering%20services%20in%20developing%20countries>
9. Gao, L.L. and Bai, X.S. (2014) A Unified Perspective on the Factors Influencing Consumer Acceptance of Internet of Things Technology. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26, 211-231. //
10. Электрон манба: <http://dx.doi.org/10.1108/APJML-06-2013-0061> манба: <https://core.ac.uk/download/53093037.pdf>
11. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
12. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

16. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
17. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙИ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҶАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
18. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
19. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҶАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
20. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
21. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV HO'JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.
22. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ". ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
23. Qodirov, F. "Қашқадарё худуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар". "O'zbekiston Qishloq Va Suv ho'jaligi" Jurnal, 2022.
24. ҚОДИРОВ, Ф. "Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш". ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
25. Qodirov, F. "QR-KOD TECHNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.
26. Қодиров, Ф. "СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ". Kokand University, 2020.
27. Кодиров, Ф. "АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ". МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
28. Qodirov, F. "MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIK LARI VA KAMCHILIK LARI". МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
29. Қодиров, Ф. "ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ СИНФЛАНИШИ". МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
30. Qodirov, F. "YOSHLAR MA'NAVİYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOB DO'KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH". МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.

31. Қодиров, Ф. “ЎУДУДУЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ”. О‘zbekiston Respublikasi Oliy Va o‘rta Maxsus ta‘lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.
32. Фаррух Қодиров. “АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ”. " МОЛИҲА ВОЗОРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР YO‘NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi MATERIALLAR TO‘PLAMI. 2022/11/5
33. Ф.Э Қодиров, АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ, TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI “O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY, 922